

Marine LitterWatch

Το **Marine LitterWatch** είναι ένα πρόγραμμα Επιστήμης των Πολιτών (ΕτΠ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Ο κύριος **στόχος** του έργου είναι η συμπλήρωση δεδομένων σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα στα πλαίσια εφαρμογής της θαλάσσιας περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτική Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική - Marine Strategy Framework Directive) με τη συμμετοχή των πολιτών τόσο στο στάδιο της συλλογής απορριμμάτων όσο και στην παρακολούθηση του προβλήματος.

Τι γίνεται κατά την δράση;

Οι πολίτες συλλέγουν απορρίμματα από τις παραλίες και στέλνουν στον ΕΟΠ δεδομένα για τα είδη απορριμμάτων που βρέθηκαν.

Δράσεις για το κλίμα. Πως συνεισφέρει το έργο;

- Η διατήρηση και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ειδικά για ευάλωτα ενδιαιτήματα όπως η Μεσόγειος, είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
- Η έλλειψη δεδομένων συχνά υπονομεύει την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων.
- Η ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής και των θαλάσσιων απορριμμάτων επιτρέπει την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών δράσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Lincoln et al. 2022).

Απαιτήσεις

- Εξοικείωση συμμετεχόντων με τα είδη των θαλάσσιων απορριμμάτων. Περαιτέρω πληροφορία για τους τύπους των απορριμμάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Marine LitterWatch.
- Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως είναι η σχετική εφαρμογή για κινητά ή η πρόσβαση στον ιστότοπο του Marine LitterWatch προκειμένου να υποβάλλουν τα είδη απορριμμάτων που συνέλεξαν.
- Συνιστώνται γάντια, μπότες και σακούλες για τη συλλογή των απορριμμάτων όπως και έντυπη λίστα με τα κυριότερα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων.

Γλώσσα Αγγλικά

Τόπος Παγκόσμια κλίμακα

Συμμετοχή των πολιτών	☆☆☆☆☆
Δίκαιη χρήση	☆☆☆☆☆
Ευελιξία στη χρήση, Απλή και διαισθητική χρήση	☆☆☆☆☆
Ξεκάθαρο περιεχόμενο	☆☆☆☆☆
Κατανοητές πληροφορίες	☆☆☆☆☆
Ανοχή για Σφάλμα	☆☆☆☆☆

Δημόσια υγεία
Θαλάσσια απορρίμματα

Πληροφορίες για το Marine LitterWatch

<https://marinelitterwatch.discomap.eea.europa.eu/>

Παρόμοια ερευνητικά έργα

Marina Conservative Society – <https://www.mcsuk.org/>

Αναπτύχθηκε από:

Ο Ευρωπαϊκός **Οργανισμός Περιβάλλοντος** (ΕΟΠ) ανέπτυξε το έργο Marine LitterWatch για να ενισχύσει το γνωσιακό υπόβαθρο της ΕΕ και να παρέχει υποστήριξη στη χάραξη πολιτικών για τα απορρίμματα.

Δραστηριότητες που μπορεί να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κλιματικής συνέλευσης

Οργάνωση

- ❑ **Εύρεση ενεργών δράσεων που σχετίζονται με την ΕτΠ** (Επιστήμη των Πολιτών) στην περιοχή που πραγματοποιείται η Κλιματική Συνέλευση μέσω του εντοπισμού οργανισμών, ερευνητών ή φορέων που εμπλέκονται σε σχετικές δράσεις, όπως το έργο MLW (Marine Litter Watch), ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της συνέλευσης.
- ❑ **Αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών** μέσω εύρεσης επιστημονικών έργων, όπως το MLW, προκειμένου να εντοπιστούν οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τα σκουπίδια, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανησυχίες της κοινότητας.

Μάθηση

- ❑ **Μαρτυρίες πολιτών καθώς και δράσεις του έργου** μπορούν να τεθούν σε διαβούλευση με σκοπό την έμπνευση, την ενδυνάμωση και προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη συνέλευση και τον εμπλουτισμό γνώσεων και εμπειριών από κάτω προς τα πάνω (bottom-up).

[1] [From source to sea — The untold story of marine litter](#)

[2] [Outlook and recommendations](#)

[3] [ETC/ICM Report 5/2022: Marine Litter in Europe - An integrated assessment from source to sea](#)

- ❑ **Η ανταλλαγή γνώσεων κατά τη συνέλευση διευκολύνεται μέσω παρουσιάσεων προηγούμενων μελετών**, ημερίδων σε θέματα επιστήμης των πολιτών, μαρτυριών ή συλλογικών ενεργειών, όπως είναι η συλλογή απορριμμάτων και η καταγραφή ή δεδομένων.
- ❑ **Παρουσίαση των ιδίων των απορριμμάτων που συλλέγονται στα πλαίσια των δράσεων του MLW** προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό το είδος των υλικών και το μέγεθος του προβλήματος. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα με αυτά τα υλικά (πχ κατασκευή έργων τέχνης).
- ❑ **Προώθηση της συμμετοχή δημόσιων φορέων** (π.χ. βιβλιοθήκες, σχολεία, κ.ά.) σε έργα ΕτΠ και πραγματοποίηση δράσεων σε δημόσιους χώρους στα πλαίσια των κλιματικών συνελεύσεων. Ενθάρρυνση δημόσιων ιδρυμάτων όπως βιβλιοθήκες, σχολεία κ.ά. να πραγματοποιούν έργα ΕτΠ όπως το MLW που σχετίζονται με το περιβάλλον και να ενσωματώσουν στη συνέχεια τις γνώσεις τους στη συνέλευση.

Προτάσεις

- ❑ **Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από έργα ΕτΠ για χάραξη πολιτικής και καθοδήγηση των ειδικών.** Ενσωμάτωση προτάσεων από έργα όπως το MLW, που βασίζονται σε στοιχεία που συλλέγονται από επιστήμονες πολίτες, στις αποφάσεις πολιτικής και στις αξιολογήσεις των ειδικών [1-3].

Παρακολούθηση

- ❑ **Δημιουργία παρατηρητηρίων πολιτών για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των κρατικών μέτρων.** Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν τον αντίκτυπο των κρατικών μέτρων, όπως είναι οι προσπάθειες ελέγχου των απορριμμάτων στις ακτές, μέσω παρατηρητηρίων πολιτών που είχαν προηγουμένως δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν στην τελευταία φάση της συνέλευσης.
- ❑ **Παροχή ενημερώσεων για την υλοποίηση πολιτικών μέτρων με βάση στοιχεία και παρατηρούμενες αλλαγές στα επίπεδα απορριμμάτων.** Ενημέρωση των συμμετεχόντων στη συνέλευση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής των πολιτικών μέτρων και παρακολούθηση των αλλαγών στα επίπεδα απορριμμάτων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόζονται, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές.

Σε ποιους απευθύνεται

[Διοργανωτές]

[Εμπειρογνώμονες]

[Κοινωνία των Πολιτών]

[Πολίτες]